

YIQILISHDAN JARAHOTLANGAN ODAMLARDA MIYA TUZILISHINING O'ZGARISHLARI.

M.O.Ismailova

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urgansh filiali

Sh.I.Ro'ziev

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555446>

To'mtoq mexanik shikastlanishning tez-tez uchraydigan turiga aylanib bormoqda. Ushbu jarohatning sud-tibbiy jihatlarida etarlicha o'rganilmagan. Kombinatsiyalangan shikastlanishlar tarkibida miya shikastlanishi (MSh) ko'pincha yiqilish paytida shakllanadi.

Tadqiqot maqsadi. Balandlikdan yiqilish natijasida jarohatlangan odamlarda bosh tuzilishining shakllanishi tabiatini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari.

Sud-tibbiy ekspertizasi 75 nafar jasad, ya'ni balandlikdan qulashi oqibatida ko'p jarohatlardan vafot etgan shaxslar ustidan o'tkazildi. 70 ta holatda jabrlanganlarning yoshi 11 yoshdan 62 yoshgacha (80), qolgan 2 ta holatda jabrlanuvchilarning yoshi 80 va 84 yoshni tashkil etgan. Halok bo'lganlar orasida - 53 erkak, 22 ayol - bir necha metr dan o'nlab metrgacha bo'lgan qulashlar.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Yiqilish natijasida jarohatlangan odamlarda jarohatlarning umumiylik darajasida farq qiladi va ko'pincha (75 tadan 68 tasi) tananing 5 yoki undan ortiq qismlarining kombinatsiyalangan shikastlanishi (KSh) shakllanishi bilan tavsiflanadi. Izolyatsiya qilingan travmatik miya shikastlanishi (MSh) faqat 2 holatda aniqlangan va tananing ikki qismining KT 8 holatda qayd etilgan.

5-8,5% hollarda (75 ta holatdan 47 tasi) KTning bir qismi sifatida balandlikdan yiqilish qurbonlari bosh suyagi suyaklarining sinishi bilan birga keladigan og'ir travmatik miya shikastlanishini (MSh) boshdan kechiradilar (2-6 ta holatda). 49 ta holatda meninkslarning yaxlitligini saqlagan holda (40% dan ortiq). Deyarli barcha holatlarda MSh (47 holatdan 45 tasi)

Xulosalar. Yiqilish natijasida jarohatlangan odamlarda shikastlanishning eng keng tarqalgan turi miyaning 3 yoki undan ko'p qismini o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan shikastlanishdir, bu 5-8,5% hollarda MShni o'z ichiga oladi. MShda miya tuzilishining shikastlanishi keng tarqalgan.

Adabiyotlar:

1. Popov V.L. Travmatik miya shikastlanishi: sud-tibbiy jihatlar. L. Tibbiyot. - 1988.-240 b. [3]. Shodimov A.B. Bosh suyagining to'mtoq travmasida tashqi ta'sirlarni sud-tibbiy baholash imkoniyatlari // dolzarb muammolar

2. sud tibbiyoti va ekspert amaliyoti. – Novosibirsk, 2001. – Nashr. 6. – b. 175-180.
3. Sud tibbiyoti bo'yicha seminar. Nashr 3. Transport jarohati va balandlikdan qulash holatlarida sud-tibbiy ekspertizasi:
4. Darslik / Ed. V.N. Kryukov va I.V. Buromskiy. – Moskva, 2007. 24 b. [3]. Pigolkin Yu.I., Dubrovin I.A., Leonov S.V., Gornostaev D.V. Travmatik miya shikastlanishi. Mexanogenez, morfologiya va sud-tibbiyot
5. tibbiy baholash. Monografiya - Moskva, 2018. - 248 p.

